

РАЗДЕЛ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007314>

УДК 304.2

СОВРЕМЕННАЯ СУБКУЛЬТУРА ДЕТСТВА: ДЕТСКИЙ МОДЕЛИНГ В РОССИИ (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

О.А. Степанцева,

кандидат культурологии, доц., доц. кафедры философии и культурологии,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы формирования нового «ядра культуры» и базовых ценностей в условиях современного информационного общества. Автор статьи кратко характеризует актуальность проблемы через понимание таких важных для культуры понятий, как «картина мира» и доминирующие ценности. Статья раскрывает проблематику формирования и трансформации субкультур в условиях общества потребления. Одним из базовых моментов любой субкультуры является время-препровождение, деятельность и разделяемые ценности, которые формируют образ жизни и стиль поведения. В данной статье рассматривается детский моделинг, как особая форма деятельности, которая сейчас является крайне популярной в субкультуре детства, раскрываются основные причины подобной популярности у детей и родителей, анализируются перспективы развития данной отрасли в России и ее влияния на субкультуру детства в целом.

Ключевые слова: культура, субкультура, ценности, ядро культуры, субкультура детства

MODERN SUBCULTURE OF CHILDHOOD: CHILDREN'S MODELING IN RUSSIA (CULTURAL ANALYSIS)

O.A. Stepantseva,

Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Philosophy and Cultural Studies,
Saint Petersburg Humanitarian University of Trade Unions Russia, Saint-
Petersburg, Fuchika str. 15, postal code 192238,
e-mail: olgastepantseva@mail.ru

Annotation: The article examines the key issues of the formation of a new "core of culture" and basic values in the conditions of the modern information society. The author of the article briefly characterizes the relevance of the problem through the understanding of such important cultural concepts as the "picture of the world" and dominant values. The article reveals the problems of the formation and transformation of subcultures in the conditions of a consumer society. One of the basic moments of any subculture is the pastime, activity and shared values that shape the way of life and style of behavior. This article examines child modeling as a special form of activity, which is now extremely popular in the subculture of childhood, reveals the main reasons for such popularity among children and parents, analyzes the prospects for the development of this industry in Russia and its impact on the subculture of childhood as a whole.

Keywords: culture, subculture, values, core of culture, subculture of childhood

Еще лет 20-30 назад, в сознании рядового представителя российского социума «модель» – это понятие уникальное, это мировые подиумы, глянец, слава, деньги и т.д. Тем более, если мы говорим о детях-моделях. Сейчас детский моделинг – явление вполне рядовое и все чаще мамы отвечают – мой ребенок занимается моделингом. При этом, сами родители, в половине случаев точно, не всегда четко могут себе ответить на вопрос – зачем это им нужно, а уж их детям – и подавно. В начале века «в тренде» для детей было – заниматься спортом, танцевать, учить языки, выращивать цветы, готовить, шить, вышивать, делать игрушки, театральные кружки, и никто точно не мог представить, что моделинг станет настолько общедоступным, фактически сегментом массмаркета. И никто практически не задумывается о том, что современное общество потребления и проблема «сверх выбора» дают нам не только возможности, но и диктуют определенные правила, задают тенденции и формируют установки [3].

Проблема современной субкультуры детства лежит как раз в зоне идеологической нестабильности и отсутствия четкого понимания базовых ценностей «картины мира». Разберем на примере детского доп. образования и хобби.

На Западе детская fashion – индустрия развивается достаточно давно и давно сформировала свой «социальный отклик», при этом, не всегда положительный. Самый первый конкурс среди детей был устроен в 1855 году в Американском музее Барнума. На мероприятии собралось более 60 тысяч зрителей и 143 участника – они были отобраны бизнесменом Барнумом, который исключал «бедных детей и иностранцев». Всех «победителей» еще долго возили по стране, демонстрируя за деньги. Фактически в Америке впервые открыли идею, что на детском моделинге можно неплохо заработать. Со временем, такие конкурсы красоты стали частью американской культуры. Уже в начале 2000-х, с ростом Интернет и телекоммуникаций, все знали про детские конкурсы красоты на западе. Так, в 2006 году Валери Фэрис и Джонатана Дэйтон снимают фильм «Маленькая мисс Счастье», где благопристойное американское семейство отправляется на детский конкурс красоты, чтобы в нём поучаствовала семилетняя Олив. Сюжет в лучших американских традициях – сложная дорога, сломанная машина, и даже смерть дедушки. Все это, конечно же, не смогло помешать «мисс Счастье», которая всё-таки вышла на сцену. Сам конкурс – смотрится карикатурным, нарочитым и вульгарным, по идее создателей – все ради чего? Детские конкурсы красоты и таланта и сейчас процветают, в России в том числе, хотя их и пытаются запретить. Интернет пестрит статьями про то, что обратной стороной конкурсов – искаленные дети, где вопрос краски для волос и косметики – это самое безобидное, а перегибы вроде истории 2011 года, когда американка Керри Кэмпбелл делала уколы ботокса своей восьмилетней дочери Бритни, чтобы та «выглядела лучше» своих соперниц и литры автозагара – считаются нормой. Самая большая проблема понять – что двигает ребенком в моделинге – свои желания или нереализованная большая фантазия родителей.

Помимо мотивационных факторов, основной причиной развития детской fashion – индустрии, является рентабельность использования детей-моделей в рекламе и т.д. С точки зрения бизнеса – ребенок – отличный инструмент в продвижении, что доказал еще Барнум в 1855 году [1]. Ребенок из объекта воздействия и цели жизни для многих в культурологическом плане обесценивается до средства производства в соответствии с законами рынка [8].

Очень быстро ниша детского моделинга буквально за последние 10-15 лет была заполнена и продолжает активно развиваться, сейчас в мегаполисах проще найти модельную школу для ребенка, чем

специализированную секцию по спорту. С одной стороны – по здоровому размышлению, моделингом можно заниматься ради осанки, знания этикета, основам хореографии, базовым знаниям макияжа и прочим полезным вещам. С другой стороны – нереализованные детские мечты или краткий период востребованности, а потом забвение – это прямой путь к искалеченной психике и куче комплексов [2].

Google на запрос – «детское модельное агенство» дает примерно 138000000 результатов. Что бы стало понятно, то все агенства и школы по закону РФ не относятся к учебным заведениям и никаких образовательных стандартов для них не существует, поэтому в каждой учат собственным набором предметов, а фактически никто и никак не контролирует – чему, кто и как учит детей. Разброс цен, при этом – довольно большой: от 15 тысяч за два месяца обучения до сотен тысяч рублей. При этом, представители каждой школы конечно же будут обещать родителям подиум не ниже Милана и работу, как минимум у Зайцева.

Среди самых известных – модельное агенство Яны Рудковской Top Mini Stars. Оно представляет интересы детей российских поп-звезд (Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина, дочери израильского спортсмена Алекса Авербуха Анастасии, сына самой Рудковской Александра Плющенко и др.). Именно Top Mini Stars проводит Barvikha Luxury Village, попасть на которое для ребенка-модели считается престижным. Как результат – детский моделинг в России, в половине случаев, если не больше – измеряется деньгами и возможностями родителей, а для детей с природными данными заявить о себе – крайне сложно.

Ситуация с коронавирусом и вообще общемировая экономическая ситуация достаточно четко диктует условия любой бизнес-сфере в сторону минимизации расходов, оптимизации и прочее – как результат, в сфере Fashion-индустрии, в том числе и детской работают эти же процессы. По факту 2020 год четко показал, что данная сфера должна научиться «выживать» и в 2021 году мы можем наблюдать интересные маркетинговые решения данного вопроса – так, новая весенне – летняя коллекция известной марки «Глория Джинс» снимается фактически за счет родителей, в том числе и в Санкт-Петербурге совместно с коммерческим проектом «Я-Модель», где фактически нет кастинга, а каждый желающий может отсняться в новой коллекции за деньги. По факту – колоссальная экономия, которая названа модным словом «коллоборация» – бренда, проекта, фотографа, стилиста и прочее. Вопрос – зачем тогда профессиональный моделинг, ведь так поступают сейчас многие бренды. По факту – детям нравится и это колоссальная фабрика по формированию новой армии адептов, так как детям начинает нравится этот вид времяпрепровождения (почувствуй себя звездой) и у родителей формируется «правильная идея», что за все нужно платить [7].

А далее – вопрос цены, так например, обложка детского журнала в среднем по России начинается от 15 тыс., хотите на обложку?

Многие классики, например, П.А. Сорокин в своем труде «Социокультурная динамика» [1], говорили о социокультурном кризисе системы ценностей культурных [3], основанной только на материальных принципах. Сорокин описывает кризис культуры [2] и говорит о наступлении нового типа идеальной культуры, где будут сочетаться духовные принципы с идеалами материализма. В таком случае, пора начинать оценивать риски при выборе услуг для детей трезво. Будем надеяться, что подобный опыт, как детский моделинг – сможет помочь оценить родителям реальные возможности ребенка, не принеся никому вреда.

Список литературы

[1] Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. / П.А. Сорокин. [Электронный ресурс]. – URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/socialnaja_filosofija/sorokin_p_a_socialnaja_i_kulturnaja_dinamika/24-1-0-1365. (дата обращения: 30.04.2021).

[2] Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. / П.А. Сорокин. [Электронный ресурс]. – URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/sorokin_p_a_chelovek_civilizacija_obshestvo/25-1-0-2103. (дата обращения: 30.04.2021).

[3] Сорокин П.А. Кризис нашего времени. / П.А. Сорокин. [Электронный ресурс]. – URL: <https://readli.net/chitat-online/?b=64850&pg=1>. (дата обращения: 30.04.2021).

[4] Степанцева О.А. Брендинг в виртуальных мирах: особенности и перспективы развития. / О.А. Степанцева. // Реклама и PR в России: Современное состояние и перспективы развития. XV Всероссийская научно-практическая конференция. Сборник работ. – СПбГУП, СПб, 2018.

[5] Степанцева О.А. «Субкультура смерти» – модный бренд или «диагноз» цивилизации. / О.А. Степанцева. // Реклама и PR в России: Современное состояние и перспективы развития. XVII Всероссийская научно-практическая конференция. Сборник работ. – СПбГУП, СПб, 2020.

[6] Степанцева О.А. YOUNIVERSAL BRANDING: формирование поведенческих особенностей потребителя в «виртуальной реальности». / О.А. Степанцева. // Современные проблемы социальной психологии и социальной работы. Сборник работ XIII всероссийской научно-практической конференции. – СПбГУП, СПб, 2018.

[7] Степанцева О.А. Эволюция субкультуры в mainstream или основы бренд-религии: ЭППЛ-SAMSUNG-HUAWEI. / О.А. Степанцева. // Сборник

материалов международных научно-практических конференций. Центр научного развития «Большая книга». – Москва, 2018.

[8] Шпенглер О. Закат Европы. / О. Шпенглер. [Электронный ресурс]. – URL:

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_008822277?page=1&rotate=0&theme=white. (дата обращения: 30.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sorokin P.A. Social and cultural dynamics. / P.A. Sorokin. [Electronic resource]. – URL:

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/socialnaja_filosofija/sorokin_p_a_socialnaja_i_kulturnaja_dinamika/24-1-0-1365. (date of access: 30.04.2021).

[2] Sorokin P.A. Human. Civilization. Society. / P.A. Sorokin. [Electronic resource]. – URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/sorokin_p_a_chelovek_civilizacija_obshhestvo/25-1-0-2103. (date of access: 30.04.2021).

[3] Sorokin P.A. The crisis of our time. / P.A. Sorokin. [Electronic resource]. – URL: <https://readli.net/chitat-online/?b=64850&pg=1>. (date of access: 30.04.2021).

[4] Stepanseva O.A. Branding in virtual worlds: features and development prospects. / O.A. Stepansev. // Advertising and PR in Russia: Current state and development prospects. XV All-Russian Scientific and Practical Conference. Collection of works. – SPbGUP, SPb, 2018.

[5] Stepanseva O.A. The "subculture of death" is a fashionable brand or "diagnosis" of a civilization. / O.A. Stepansev. // Advertising and PR in Russia: Current state and development prospects. XVII All-Russian Scientific and Practical Conference. Collection of works. – SPbGUP, SPb, 2020.

[6] Stepanseva O.A. YOUNIVERSAL BRANDING: the formation of consumer behavioral characteristics in "virtual reality". / O.A. Stepansev. // Modern problems of social psychology and social work. Collection of works of the XIII All-Russian Scientific and Practical Conference. – SPbGUP, SPb, 2018.

[7] Stepanseva O.A. The evolution of a subculture in the mainstream or the foundations of a brand religion: EPPL-SAMSUNG-HUAWEI. / O.A. Stepansev. // Collection of materials of international scientific and practical conferences. Center for Scientific Development "Big Book". – Moscow, 2018.

[8] Spengler O. Decline of Europe. / O. Spengler. [Electronic resource]. – URL:

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_008822277?page=1&rotate=0&theme=white. (date of access: 30.04.2021).

© О.А. Степанцева, 2021

Поступила в редакцию 30.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Степанцева О.А. Современная субкультура детства: детский моделинг в россии (культурологический анализ) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 204-210. URL: <https://ip-journal.ru/>